
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 373.291

DOI 10.5281/zenodo.17241421

Научная статья

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

CONTINUITY IN THE SOCIAL EDUCATION OF OLDER PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL-AGE CHILDREN

ДЕСЯТКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА,*Уральский государственный педагогический университет.***DESYATKOVA IRINA SERGEEVNA,***Ural State Pedagogical University.*

Статья посвящена проблеме обеспечения преемственности в социальном воспитании детей в период перехода от дошкольного к начальному общему образованию. Автор анализирует методологические и практико-ориентированные основы этого процесса, выявляя ключевые проблемы его реализации в современных образовательных практиках. В работе раскрывается сущность преемственности как продуманной педагогической стратегии, обеспечивающей целостность развития личности ребенка. На основе теоретического анализа выделены типичные препятствия на пути реализации преемственности: несогласованность программ, слабое взаимодействие педагогов разных уровней, недостаточная вовлеченность семьи. В качестве решения предлагается системный подход, включающий организацию совместных методических мероприятий, проектную деятельность, активное партнерство с родителями и совершенствование профессиональной подготовки педагогов. Делается вывод о том, что преемственность является обязательным условием формирования психологически благополучной и социально компетентной личности младшего школьника.

The article is devoted to the problem of ensuring continuity in the social education of children during the transition from preschool to primary general education. The author analyzes the methodological and practice-oriented foundations of this process, identifying the key problems of its implementation in modern educational practices. The work reveals the essence of continuity as a well-thought-out pedagogical strategy that ensures the integrity of the child's personality development. Based on the theoretical analysis, typical obstacles to the implementation of continuity are identified: inconsistency of programs, weak interaction of teachers at different levels, insufficient involvement of the family. As a solution, a systematic approach is proposed, including the organization of joint methodological activities, project activities, active partnership with parents and improving the professional training of teachers. It is concluded that continuity is a prerequisite for the formation of a psychologically successful and socially competent personality of a primary school student.

Ключевые слова: преемственность, социальное воспитание, дошкольный возраст, младший школьный возраст, педагогическое взаимодействие, адаптация, проектная деятельность, социальная компетентность, воспитательная система, образовательная среда.

Key words: continuity, social education, preschool age, primary school age, pedagogical interaction, adaptation, project activity, social competence, educational system, learning environment.

Введение.

Современные изменения в социальной и образовательной сферах обостряют требования к качеству воспитательной работы на всех уровнях общего образования. Особое значение приобретает проблема преемственности в социальном воспитании детей на переходном этапе от дошкольного к начальному школьному возрасту. Данный возрастной рубеж сопровождается значительными изменениями в образе жизни ребёнка, системе его социальных связей, регламентации деятельности и уровне требований со стороны взрослых [6, с. 24].

Социальное воспитание, в широком понимании, охватывает формирование у ребёнка базовых норм поведения, ценностных ориентаций, коммуникативных умений, а также развитие эмоционально-волевой сферы. Переход от детского сада к школе, с одной стороны, открывает новые возможности социализации, а с другой — может сопровождаться стрессами и дезадаптацией, если воспитательные воздействия на этих этапах разобщены или противоречат друг другу [3, с. 5].

Преемственность в социальном воспитании предполагает согласованность целей, содержания, методов и форм воспитательной работы в дошкольных учреждениях и начальной школе. Однако на практике данная согласованность часто нарушается, что снижает эффективность воспитательного процесса. Отмечается несогласованность программ, разрыв в стиле педагогического общения и ориентирах взаимодействия с родителями [10, с. 186].

Исследователи подчеркивают, что при правильно выстроенной преемственности возможно не только смягчение адаптационного периода, но и более эффективное формирование социальной компетентности ребёнка [5, с. 83; 9, с. 12]. Обоснование механизмов такой преемственности требует как теоретического анализа, так и выявления успешных практик, что и определяет актуальность настоящей статьи.

Цель исследования — проанализировать методологические и практико-ориентированные основы преемственности в социальном воспитании детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Задачи включают: уточнение понятийного аппарата, выявление проблем реализации преемственности в действующих образовательных практиках, а также обобщение успешного педагогического опыта.

Теоретические основы преемственности.

Преемственность в социальном воспитании — это согласованность целей, содержания и методов воспитательной работы на разных уровнях образования. Она обеспечивает целостное развитие личности ребёнка и плавный переход из одной образовательной среды в другую [3, с. 7].

В дошкольном возрасте ребёнок осваивает базовые нормы поведения, учится сотрудничеству и ответственности. При переходе в начальную школу значительно меняется характер социальной среды: возрастает уровень требований, вводится учебная деятельность, усиливается контроль. Важно, чтобы школа не игнорировала накопленный воспитательный опыт, а педагогические подходы адаптировались, сохраняя преемственность в формировании социальных качеств [6, с. 42; 9, с. 26].

Как отмечает И. В. Груздева, отсутствие согласованности между дошкольными и школьными учреждениями может привести к дезадаптации, снижению самооценки и нарушениям поведения у ребёнка [3, с. 6]. Подчёркивается необходимость педагогического диа-

лога между уровнями образования и участия семьи в сопровождении ребёнка в переходный период.

Теоретической основой для понимания преемственности служит культурно-исторический подход, в рамках которого переход от игровой к учебной деятельности рассматривается не как резкий сдвиг, а как закономерное развитие. Это позволяет использовать знакомые формы взаимодействия в новых условиях, поддерживая стабильность социальной идентичности ребёнка [4, с. 39].

Таким образом, преемственность — не формальный переход между программами, а продуманная педагогическая стратегия, обеспечивающая непрерывность социализации.

Проблемы реализации преемственности на практике.

На практике преемственность в социальном воспитании между дошкольным и начальным школьным уровнем образования реализуется непоследовательно. Часто отсутствует согласование программ, единых целей и подходов. Ребёнок, освоивший определённую систему социальных норм в детском саду, сталкивается в школе с иной моделью взаимодействия, что затрудняет адаптацию [3, с. 8; 6, с. 45].

Учителя начальных классов, как правило, не получают информации о специфике воспитательной работы в дошкольном учреждении и особенностях развития конкретного ребёнка. В результате возникает ситуация «воспитательного разрыва», когда школьные педагоги вынуждены начинать работу с нуля, игнорируя уже сформированные установки и навыки [5, с. 23]. Также слабо развиты формы взаимодействия между педагогами разных ступеней. Совместные методические мероприятия, обмен практиками и наблюдениями проводятся редко, либо носят формальный характер. Это препятствует формированию единой воспитательной среды [5, с. 36].

Нередко недостаточно включены и родители. После завершения дошкольного периода их участие в воспитательном процессе ослабевает, а школа не всегда выстраивает партнёрские отношения с семьёй, что снижает эффективность сопровождения ребёнка в переходный период [7, с. 54].

Кроме того, в образовательной практике до сих пор встречается узкое понимание социального воспитания — как приучения к дисциплине и правилам. Между тем акцент должен смещаться на развитие социальных компетенций: сотрудничество, инициативность, саморегуляция [4, с. 87].

Таким образом, преемственность нарушается как на уровне содержания, так и в организации взаимодействия между участниками воспитательного процесса. Это требует целенаправленных изменений в образовательной политике, программной базе и профессиональной подготовке педагогов.

Пути и условия реализации эффективной преемственности.

Обеспечение преемственности в социальном воспитании требует не формальных деклараций, а чётко выстроенной педагогической системы. Основу такой системы составляет согласование воспитательных целей и форм работы между дошкольной и начальной школой, а также организация постоянного профессионального взаимодействия между педагогами [3, с. 9].

Одним из эффективных решений является организация совместных методических мероприятий: круглых столов, семинаров, диагностических консилиумов. Это позволяет выработать общие подходы к воспитанию, оценке уровня социальной зрелости детей, передаче информации об индивидуальных особенностях ребёнка [5, с. 36]. Данное условие предполагает не просто обмен программами, а их содержательную интеграцию. Мы предлагаем создать сквозную «Карту социального развития ребенка», которая ведется с старшей группы ДОУ и передается в школу. Карта включает в себя не только диагностические данные (уровень развития коммуникации, саморегуляции, навыков сотрудничества), но и описание

успешно применяемых в ДОО индивидуальных педагогических стратегий. Например, если ребенок в детском саду успешно включался в коллективную игру через роль «помощника», эта информация помогает учителю мягко интегрировать его в классный коллектив.

Также важна активная роль семьи. Родители должны быть не пассивными наблюдателями, а полноправными участниками воспитательного процесса. Этому способствуют просветительская работа, включение семьи в совместные проекты, регулярный диалог с педагогами [7, с. 65].

Практика показывает, что эффективной формой работы становится проектная деятельность. Совместные проекты детей дошкольного и младшего школьного возраста способствуют развитию социальных навыков и формируют положительный эмоциональный фон при переходе в новую образовательную среду [1, с. 55]. Это условие направлено на создание единого социально-эмоционального контекста для детей, педагогов и родителей. Мы предлагаем внедрить сквозные годовые проекты (например, «Экологическая тропа», «Наши семейные традиции»), в которых участвуют воспитанники подготовительной группы ДОО и ученики первых классов. В рамках проекта проводятся совместные мероприятия: «экскурсии-знакомства» будущих первоклассников со школой, которые проводят нынешние первоклассники; совместные праздники; творческие мастерские с участием родителей. Деятельность в проекте строится на игровых и проблемных ситуациях, требующих сотрудничества детей разного возраста.

Кроме того, необходимо совершенствование профессиональной подготовки педагогов. Образовательные программы должны включать тематические блоки по возрастной психологии переходного периода, стратегии адаптации, методы раннего выявления трудностей социализации [6, с. 50]. Также здесь важна и составляющая дополнительного профессионального образования. Это условие касается формирования специальных компетенций для работы в системе преемственности. Предлагаем разработать и внедрить в программы повышения квалификации специального модуля «Психолого-педагогическое сопровождение социального развития на стыке ДОО и начальной школы». Модуль должен включать не только теорию, но и разбор кейсов, проведение супервизий сложных случаев дезадаптации, обучение технологиям ведения документации (той же «Карты социального развития»), навыкам модерации совместных детско-родительских встреч.

Анализ показал, что главными препятствиями для реализации преемственности являются несогласованность воспитательных программ, слабое взаимодействие между педагогами, недостаточная вовлечённость семьи и дефицит профессиональной подготовки в этой области [3, с. 8; 5, с. 36; 7, с. 54].

Для преодоления этих трудностей необходимо создание единого воспитательного пространства. Его основой должно стать сотрудничество между всеми участниками процесса: воспитателями, учителями, родителями. Это условие подразумевает переход от эпизодических контактов к системному сотрудничеству. Предлагаем внедрить системы взаимопосещений и стажировок. То есть, учителя начальных классов периодически посещают открытые занятия в подготовительных группах, чтобы увидеть применяемые воспитателем методы развития социальных навыков (например, технику «утреннего круга» для развития коммуникации). Воспитатели, в свою очередь, посещают уроки в первых классах, чтобы понять специфику школьных требований. На основе этих наблюдений проводятся не общие семинары, а проектные сессии по разработке конкретных методических рекомендаций, например, «Алгоритм перевода игровой деятельности дошкольника в учебную ситуацию школьника».

Эффективными средствами являются совместные методические мероприятия, включение проектной деятельности, постоянный обмен информацией и единые подходы к оценке социального развития [1, с. 55; 2, с. 24; 6, с. 50; 8, с. 61].

Таким образом, успешная реализация преемственности возможна только при системном подходе: координации усилий педагогов разных уровней, активном участии семьи, использовании современных воспитательных технологий и устойчивом профессиональном сопровождении.

Заключение.

Обеспечение преемственности в социальном воспитании между дошкольным и начальным школьным звеном представляет собой необходимое условие для успешной адаптации, психологического благополучия и эффективного формирования социальной компетентности ребенка. Важно подчеркнуть, что преемственность следует рассматривать не как формальный переход, а как целенаправленную педагогическую стратегию, обеспечивающую непрерывность процесса социализации.

Анализ практики показывает, что реализация данной стратегии сталкивается с рядом системных трудностей. Среди них — отсутствие содержательного согласования воспитательных программ и целей между детским садом и школой, слабое профессиональное взаимодействие между педагогами разных уровней, приводящее к «воспитательному разрыву», а также недостаточная вовлеченность родителей в воспитательный процесс на этапе перехода. Кроме того, сохраняется узкая трактовка социального воспитания как приучения к дисциплине, в то время как современные требования ориентируют на развитие комплексных социальных компетенций, таких как сотрудничество, инициативность и саморегуляция.

Для преодоления указанных проблем требуется системный подход. Его основу должны составлять: организация постоянного профессионального диалога между педагогами через проведение совместных методических мероприятий; активное включение семьи в воспитательный процесс посредством просветительской работы и партнерских проектов; внедрение современных воспитательных технологий, в частности совместной проектной деятельности; а также совершенствование профессиональной подготовки педагогов с акцентом на вопросы возрастной психологии и методики обеспечения преемственности.

Таким образом, успешная реализация преемственности в социальном воспитании возможна лишь через создание единого воспитательного пространства, основанного на тесном сотрудничестве воспитателей, учителей и родителей. Это является обязательным условием для формирования устойчивой, социально активной и психологически благополучной личности младшего школьника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 112 с.
2. Воронов В. В. Технология воспитания. М.: Школьная Пресса, 2000. 176 с.
3. Груздева И. В. Преемственность социального воспитания детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 1–6. URL: <https://science-education.ru/article/view?id=19314> (дата обращения: 07.08.2025).
4. Ковенько Л. В. Воспитание младшего школьника. М., 2000. 128 с.
5. Перлова Ю. В. Методологические основы преемственности социального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста: монография. Соликамск: СГПИ, 2016. 168 с.
6. Ромм Т. А. Педагогика социального воспитания. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023. 158 с.
7. Ромаева Н. Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом. Ставрополь: СКФУ, 2015. 134 с.
8. Суслова Э. К., Поздняк Л. В. Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике. М.: Академия, 2000. 224 с.

9. Хухлаева О. В. Формирование психологического здоровья в младшем школьном возрасте. М.: Прометей, 2000. 193 с.

10. Яковлева Г.В., Скрипова Н.Е., Сваталова Т.А. Линии преемственности в системе воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста // Современное педагогическое образование. 2021. №9. С. 33–36.

Поступила в редакцию: 29.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Десяткова И. С., 2025.